

UCHINCHI RENESSANS BARPO ETISHDA IJTIMOYIY - GUMANITAR VA TABIIY FANLARNING O'QITILISHINING AHAMIYATI HAMDA MUAMMOLARI

Anorgul Sapayeva Rahimovna

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik litseyi
biologiya fani o'qituvchisi

Mahbuba Otakova Alisherovna

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik litseyi
huquqshunoslik fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'rta ta'lim va professanal ta'lim muassasalarida tabiiy va ijtimoiy – gumanitar fanlarni o'qitishning ahamiyati hamda mamlakatimizda bu fanlarni o'qitilishidagi muammolar, ularni bartaraf qilish borasida qilinayotgan ishlar va bu sohalaridagi ta'lim tizimining rivojlanishi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy – gumanitar va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi, allomalar merosi, ta'lim tizimidagi muammolar, ularni bartaraf qilish borasidagi ishlar, falsafa, tarix, pedagogika, psixologiya, ekologiya, didaktika.

Аннотация: В статье говорится о значении преподавания естественных и социальных и гуманитарных наук в средних и профессиональных учебных заведениях, проблемах преподавания этих наук в нашей стране, проводимой работе по их устранению, развитию системы образования в России. эти области идут.

Ключевые слова: методика преподавания социальных, гуманитарных и естественных наук, наследие ученых, проблемы в системе образования, работа по их устранению, философия, история, педагогика, психология, экология, дидактика.

Annotation: The article talks about the importance of teaching natural and social and humanitarian sciences in secondary education and professional educational institutions, the problems in teaching these sciences in our country, the work being done to eliminate them, and the development of the educational system in these areas. goes

Keywords: methodology of teaching social, humanitarian and natural sciences, heritage of scholars, problems in the educational system, work on their elimination, philosophy, history, pedagogy, psychology, ecology, didactics.

So'nggi vaqtlarda tez - tez jamiyat hayotida ommaviy axborat vositalarida uchunchi renessans, renessans atamasini ko'p eshitmoqdamiz. Ho'sh "Renessans" atamasi nima bu o'zi, hozirgi ta'lim tizimi bilan qanday aloqadorligi bor, bizga nima uchun kerak, kabi savollarga javob izlaymiz behosdan.

"Renessans" fransuzcha "qayta tug'ilish" degan ma'noni anglatadi. Atama sifatida uning mazmuni ancha keng: madaniyat, ilm-fan, san'at, ta'lim-tarbiyada, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli turg'unlikdan keyin qayta jonlanib, tez rivojlanishni, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimi yangi sifat bosqichiga chiqishini bildiradi. Ilk bor atama Yevropada o'rta asrlar mutaassibligidan keyin XV-XVI asrlardagi rivojlanish davriga nisbatan qo'llanilgan. Renessans atalmish mazkur ijtimoiy hodisa o'zbek tiliga Uyg'onish davri deb o'girilgan. Endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tganimizdan keyin, uchinchi Renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo'ydi. Darhaqiqat tarixan olganda biz ikki Renessansni boshdan kechirdik: birinchisi IX-XII asrlar, ikkinchisi

XIV asr oxirgi choragi-XVI asr birinchi choragi. Birinchi Renessansda yurtimizdan Farg'oniy, Xorazmiy, Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk daholar, buyuk muhaddislar — Buxoriy, Termiziy, mutakallimlar — Moturudiy va Abul Muin Nasafiy kabi atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuuri olamni yoritdi.

Ikkinchi Renessansda — Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid Al Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod, buyuk me'mor, bastakor, musavvir, tarixchilar chiqib, bugun ham dunyoni lol qoldirayotgan asarlar yaratdilar.

Har ikki Renessans davrida biz dunyoning ilg'or xalqlari qatorida edik. Agar yana shunday darajaga erishmoqchi bo'lsak, Uchinchi Renessansni amalga oshirmog'imiz zarur.

«Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun „Yangi O'zbekiston“ va „Uchinchi Renessans“ so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda», — deya fikr bildirdi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «Yangi O'zbekiston» gazetasi muhbiriga bergan interyusida.

«Yangi O'zbekistonni barpo etish-bu shunchaki xohish, istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir», [3, 2-b.].kabi so'zlar bilan boshlanuvchi Prezident

Shavkat Mirziyoyevning «Yangi O‘zbekiston Strategiyasi» nomli kitobida ham Uchinchi Renessansni qurish bo‘yicha qilinayotgan ishlar va milliy taraqqiyot istiqbollari haqida fikr yuritilgan.

Bugungi kunda uchinchi renessans poydevorini har bir soha har bir fan har bir islohat negizida ko‘rishimiz mumkin. Shu o‘rinda Uchinchi renessans barpo etishda ijtimoiy - gumanitar va tabiiy fanlarning o‘rni va ahamiyati kattaligini eslatib o‘tishimiz lozim. Muhtaram Prezidentimiz rahnamoligida qilinayotgan bu ishlar, har bir yo‘nalishdagi ulkan o‘zgarishlar zahirida, avvalam bor, inson va uning qadri yotadi. Barcha sohalar qatori ijtimoiy va tabiiy fanlarga berilayotgan e‘tibor bu fanlarning uchinchi renessans poydevori uchun nechog‘li muhim ekanligini anglatadi. Birgina misol sifatida yoshlarning bilimni yanada oshirish va takomillashtirish maqsadida Prezident ta‘lim muassasalariga qarashli har bir viloyat, tumanlarda ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etildi. 2022-yil 14-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Prezident ta‘lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘ini kengaytirish to‘g‘risida”gi PF-106-sonli Farmoni qabul qilindi.

Mazkur Farmon asosida 193 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlar Prezident ta‘lim muassasalari agentligi tizimida tashkil etiladi. Shundan 168 tasi 2022-2023-o‘quv yilida o‘z faoliyatini boshladi. Qolaversa, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek hamda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktablarning tashkil etilganligi ham chet tili, adabiyot, tarix, geografiya, kimyo, biologiya kabi ijtimoiy - gumanitar va tabiiy fanlar rivojining nechog‘li zarur ekanini ko‘rsatadi. Bundan tashqari o‘quvchilar o‘rtasida bo‘ladigan olimpiadalarda Olimpiada g‘oliblari hamda ularning o‘qituvchilarini taqdirlash va rag‘batlantirish bo‘yicha 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-sonli qarori. Unga ko‘ra asosiy olimpiadaning uchinchi bosqichida g‘olib bo‘lgan har bir o‘quvchiga quyidagi miqdorda pul mukofotlari beriladi:

- 1-o‘rinni egallagan o‘quvchiga — bazaviy hisoblash miqdorining 6 baravari;
- 2-o‘rinni egallagan o‘quvchiga — bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari;
- 3-o‘rinni egallagan o‘quvchiga — bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari.

Asosiy olimpiadaning to‘rtinchi bosqichida g‘olib bo‘lgan har bir o‘quvchiga quyidagi miqdorda pul mukofotlari beriladi:

- 1-o‘rinni egallagan o‘quvchiga — bazaviy hisoblash miqdorining 12 baravari;
- 2-o‘rinni egallagan o‘quvchiga — bazaviy hisoblash miqdorining 8 baravari;
- 3-o‘rinni egallagan o‘quvchiga — bazaviy hisoblash miqdorining 6 baravari.

Asosiy olimpiadaning to'rtinchi bosqichida 1, 2, 3-o'rinlarni egallagan o'quvchilarga ixtisoslik fani bo'yicha davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida maksimal ball olish huquqini beruvchi va uch yil muddat davomida amal qiluvchi elektron sertifikatlar Vazirlik tomonidan beriladi va uning alohida elektron reyestri yuritiladi. Bundan tashqari huquqshunoslik fanlarini o'qitilishini takomillashtirish, yosh avlodning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yuksaltirish madsadida, huquqshunoslik fanlari oliy ta'lim muassasalari uchun asosiy fanlar sirasiga kiritilganligi, huquqshunoslik fanidan milliy sertifikat tashkil etish uchun tajriba tariqasida test sinovlarini tashkil etilishi, nechog'liq bu fanlar tizimini muhim ahamiyat kasb qilishini anglatadi.

Buyuk bobokalonlarimiz hisoblangan Abu Ali Ibn Sino tabiiy fanlar rivojini butun dunyoga tanitgani kabi, huquqshunoslik fanlarini butun dunyoda mashhur qilgan Abu Nasr Farobiy va Burhonidin al Marg'unoniy kabi buyuk allomalarimiz o'z adabiy merosi bilan huquqshunoslik fanlarini poydevorini qo'rib ketganlar desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yurtimiz tarixidagi bunday buyuk allomarimiz bilan nafaqat faxrlanishimiz, balki ularga munosib izdosh bo'lishga harakat qilishimiz biz yoshlarning ham farz, ham qarzimiz hisoblanadi. Buning uchun avvalo o'zimiz birinchilardan bo'lib olg'a siljishimiz lozim zero Prezidentimiz qadimgi yunon faylasufi Suqrotning "O'zgalarni o'zgartirmoqchi bo'lgan inson, avvalo, o'zini o'zgartirishi lozim. Buning uchun esa, aniq maqsad, tolmas iroda va doimiy izlanish kerak", degan hikmatli iborasi bu borada hammamiz uchun asosiy mezon bo'lishi zarur degan so'zlari hammamizni oldinga siljishimizga kuch beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'rta asrlar Sharqining mashhur olim va mutafakkirlari: kitob-albom. Sh.Salixov va boshq. -Toshkent: «O'zbekiston», 2016.-156 b.
2. Buyuk yurt allomalari. Matn / tuzuvchi va nashrga tayyorlovchi U.Uvatov, - Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2016, -424 b.
3. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi: Sh.Mirziyoyev. Toshkent: «O'zbekiston», 2022 -410 b.
4. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, Toshkent «O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi», 2004. - 266 b.

